

MEMORIA REMANENTĂ A DEPORTĂRILOR STALINISTE: REPERE ISTORIOGRAFICE ȘI PROBLEME DE CERCETARE*

CZU:

DOI:

Ludmila D. COJOCARU

Dr. în istorie, conf. univ., Muzeul Național de Istorie a Moldovei

ORCID: 0000-0002-5025-6376

E-mail: ludmila.cojocaru@nationalmuseum.md

Preliminarii

Memoria deportărilor staliniste, una dintre cele mai traumatizante perioade ale istoriei moderne, rămâne un subiect de intensă cercetare și dezbateră. În Republica Moldova, de la afirmarea independenței până astăzi, publicarea colecțiilor de documente de arhivă¹, inaugurarea muzeelor², editarea lucrărilor cu caracter memorialistic³ și, nu în ultimul rând, acțiunile întreprinse la nivel politic⁴ s-au dovedit a fi eforturi plauzibile, dar

* Studiul prezintă varianta actualizată a publicației: Virgiliu Bîrlădeanu, Ludmila D. Cojocaru, Memoria victimelor regimului totalitar-comunist: de la dictatul tăcerii la statutul de patrimoniu cultural a fost publicată, în: *Akados*, nr. 3(54), 2019, pp. 19-24; Ludmila D. COJOCARU, Memoria victimelor regimului totalitar-comunist: de la dictatul tăcerii la statutul de patrimoniu cultural (II), în: *Akados*, 2020, nr. 4(59), pp. 93-99.

¹ *Cartea Memoriei. Catalog al victimelor totalitarismului comunist*, (coord. și red. șt.) Elena Postică, vol. I-IV, Chișinău: Ed. Știința, 1999–2005; Alexandru Moraru (ed.), *Basarabia antisovietică. Documente privind rezistența națională, blestemul deportărilor și al „justiției” staliniste*, Iași: Ed. Demiurg, 2009; Alexandru Moraru (ed.), *Victimele terorii comuniste în Basarabia. Rezistență ocupanților, arestări, torturi, întemnițări, uciși. Documente secrete sovietice, 1944–1954*, vol. I, Chișinău: Ed. Iulian, 2010; Gheorghe E. Cojocaru, *Operațiunea „Sud” Chișinău: culegere de documente*, Chișinău: Ed. Bons Offices, 2010; Ion Varta, Tatiana Varta, Igor Șarov, *Asasinările în masă din RASSM în perioada Marii Terori (1937–1938). Documente desecretizate din arhivele MAI și SIS ale Republicii Moldova*, vol. I, Chișinău: Ed. ARC, 2010; Ion Varta, *Deportările în masă din RSS Moldovenească din 5-9 iulie 1949. Operațiunea „Sud”. Studiu. Documente*, vol. 1, Chișinău: Ed. Litera, 2011; Ion Varta, *Deportările în masă din RSS Moldovenească din 13-16 iunie 1941. Studiu. Documente desecretizate din arhivele MAI și SIS ale Republicii Moldova*, Chișinău: Ed. Litera, 2011; Mihai Tașcă (ed.), *„Operațiunea Română” din RASS Moldovenească în Marea Teroare stalinistă: 1937–1938*, Chișinău: Ed. Serebia, 2014.

² Vezi: Muzeul Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice, mun. Chișinău; Muzeul „Siberiada”, s. Mereni, r-nul Anenii Noi; Muzeul „Memoria Neamului”, mun. Chișinău; etc.

³ Vezi: *Bibliografia Memoriei (1989–2013)*, în: (editori) Anatol Petrencu, Ludmila D. Cojocaru, Lidia Pădureac, *Români în Gulag: memorii, mărturii, documente*, vol. I, Chișinău: Ed. Balacron, 2014, pp. 305-319; Ludmila D. Cojocaru, Lidia Pădureac, *Deportările staliniste în Basarabia: memorii împărtășite*, în: *Români în Gulag. Memorii, mărturii, documente...*, vol. II, 2015, pp. 7-58.

⁴ Decretul prezidențial din 24 iunie 2010 privind declararea a zilei de 28 iunie 1940 „Zi a ocupației sovietice și a comemorării victimelor regimului totalitar comunist”; dezvelirea „Pietrei Comemorative” în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău; constituirea „Comisiei pentru studierea

insuficiente pentru o detașare definitivă și ireversibilă față de trecutul totalitar. Perindarea unor guvernări hibride, fenomen caracteristic spațiului post-sovietic, „a determinat în mod ciclic nostalgii și salturi îndărăt, sporind distanța și multiplicând discrepanțele dintre comunitățile memoriei”⁵. În aceeași manieră, de la o guvernare la alta, clasa politică și-a elaborat o strategie oportunistă, preferând să treacă cu tăcerea teme grave ale trecutului⁶ și, mai curând, fiind interesată să-și „cârpească” propriile mitologii. Profesia istoricului în Republica Moldova, până acum câțiva ani, prin accesul restricționat la arhive, de rând cu insuficiența resurselor alocate cercetărilor istorice și editării lor, continua a fi înțeleasă de către demnitarii de stat doar ca o funcție ce trebuia să susțină și să legitimeze „linia partidului” sau politicile oficialităților, istoricii fiind adesea sfătuiți să nu tulbure liniștea nomenclaturii (post)sovietice („să nu răscolească trecutul”) și să nu provoace răzbunarea victimelor.⁷ De fapt, instituțiile statului post-totalitar, sugerau tacit ideea că vor păstra tăcerea, chiar dacă este vorba de cele crimele comise în perioada regimului totalitar-comunist, acceptând doar discuția despre recunoașterea formală și compensarea parțială a costului averilor confiscate de statul sovietic. În aceste condiții, aprecierea nedocumentată, arbitrară sau tendențioasă a perioadei regimului totalitar-comunist și-a lăsat amprenta asupra interpretărilor, afectând în mod direct memoria, starea de spirit și statutul victimelor care, în mare parte, au ales să-și păstreze în tăcere amintirile și durerea.⁸

De altfel, chiar și după publicarea unei serii de monografii realizate în baza cercetărilor documentelor de arhivă⁹, partizanii curentului istoriografic care au moștenit tradiția de tristă pomină au continuat să interpreteze ororile sovietizării Basarabiei din anii 1940–1941 și 1944–1953 drept un fenomen regretabil, dar episodic și necaracteristic pentru regimul sovietic instaurat, în mare parte determinat de neprofesionalismul și abuzurile în serviciu,

și aprecierea regimului comunist totalitar din Republica Moldova”.

⁵ Virgiliu Bîrlădeanu, Lidia Pădureac, Cuvânt înainte, in: *Arhivele Memoriei. Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Memorii, documente, studii de caz. Cercetări realizate în localitățile din nordul Republicii Moldova*, (editor) Lidia Pădureac, vol. III, tom 1, Chișinău: Ed. Balacron, 2017, p. 5.

⁶ Un fenomen cunoscut sub denumirea „historyless elite”, atestat și în societățile post-sovietice (vezi: Shari J. Cohen, *Politics without a Past: The Absence of History in Postcommunist Nationalism*, Durham: Duke University Press Books, 1999).

⁷ Virgiliu Bîrlădeanu, Lidia Pădureac, *Cuvânt înainte...*, p. 6.

⁸ Despre relația „memorie-tăcere-uitare”, vezi: Paul Ricoeur, *Memorie, istorie, uitare*, Timișoara: Ed. Amarcord, 2001; Luisa Passerini, „Memories between Silence and Oblivion,” in: *Contested Pasts: The Politics of Memory*, eds K. Hodgkin and S. Radstone, London: Routledge, 2003, pp. 238-254; Vered Vinitzky-Seroussi, Chana Teeger, Unpacking the Unspoken: Silence in Collective Memory and Forgetting, in: *Social Forces*, nr. 88, March, 2010, pp. 1103-1122; Robyn Fivush, Speaking Silence: The Social Construction of Silence in Autobiographical and Cultural Narratives, in: *Memory*, nr. 18, 2010, pp. 88-98.

⁹ Valeriu Pasat, *Calvarul: Documentarul deportărilor de pe teritoriul RSS Moldovenești 1940–1950*, Institutul de Istorie, AȘM: Ed. ПООСПЭН, 2006; Valerii Pasat, *Pravoslavie v Moldavii: vlast', cerkov', verujuščie. 1940–1991*, Tom I: 1940–1953, Moskva: Izd. ROSSPEN, 2009; Valeriu Pasat, *RSS Moldovenească în epoca stalinistă (1940–1953)*, Chișinău: Ed. Cartier, 2011; Anatol Petrencu, *Teroarea stalinistă în Basarabia: studii, documente, memorii*, Chișinău, Ed. Balacron, 2013; Viorica Olaru-Cemîrtan, *Deportările din Basarabia: 1940–1941, 1944–1956*, Chișinău: Ed. Pontos, 2013; Igor Cașu, *Dușmanul de clasă. Represiuni politice, violență și rezistență în R(A)SS Moldovenească, 1924–1956*, Chișinău: Ed. Cartier, 2015.

comise de funcționarii de partid și administrația de rang local și **republican**.¹⁰ Or, este bine cunoscut că sistemul represiv și „teroaarea roșie” au fost puse în acțiune de partidul-stat „în lupta contra dușmanilor de clasă” din primii ani de putere sovietică. Cercetătorii, analizând documentele de arhivă, au stabilit în cadrul celor 52 de campanii de deportare desfășurate în URSS în perioada anilor 1920–1952 un număr total de la 6 până la 14,5 milioane de persoane **deportate**¹¹, constatând amploarea fenomenului fără precedent în istoria universală și gravele consecințe pentru comunitățile și regiunile afectate de totalitarismul **sovietic**.¹²

Analizând esența stalinismului și consecințele lui sociale, cercetătorii au subliniat că însuși faptul supraviețuirii terorii staliniste a devenit o problemă dureroasă pentru cei care s-au întors din Gulag, la fel de dureroasă ca și pentru victimele lagărelor de concentrare **naziste**.¹³ Pentru o parte de victime, represiunile au fost o experiență atât de traumatică, încât până la sfârșitul vieții au continuat să se teamă, să-și ascundă trecutul, au refuzat să-l discute cu persoanele apropiate, au evitat întâlnirile cu alți **supraviețuitori**.¹⁴ Torturați de amintiri, regrete și sentimente de vinovăție, supraviețuitorii au găsit totuși puterea de a-și înfrunta memoria, de a începe să vorbească despre cele întâmplate. Despre dilemele memoriei traumatizate, găsim sugestivă contribuția semnată de Ștefan Ionescu, cu referire la trauma supraviețuitorilor Holocaustului: nereușind să îngroape în propria memorie trauma trăită cu ochii proprii, acești oameni „au încercat să înțeleagă, să dea un sens la tot ceea ce s-a întâmplat în acea perioadă de coșmar. Ei și-au găsit un rol important în cadrul societății, acela de *martor* – persoana care-și relatează experiența trăită celorlalți, în scopul comemorării victimelor dar și pentru a preveni repetarea tragediei. Astfel, ei și-au regăsit o parte din încrederea de sine și demnitatea umană pe care le pierduseră în Infern. Povestindu-și experiența lumii întregi și avertizând-o despre pericolul repetării ei, martorul a devenit în societatea contemporană o adevărată *instituție* de care nu se mai poate face **abstracție**.”¹⁵ Fără (re)cunoașterea și **valorificarea acestor** surse istorice de prima mână cu referire la fenomenul totalitarismului, în cazul de față – sovietizarea forțată a spațiului dintre Prut și Nistru în anii 1940–1941 și 1944–1953 – și prin amânarea unor studii interdisciplinare complexe și sistematice asupra temei, riscăm să **alimentăm** în continuare memoriile concurente asupra acestui trecut, și **chiar** trăiri și **atitudini** nostalgice față de ceea ce a fost regimul sovietic de ocupație în RSS **Moldovenească**.¹⁶

¹⁰ S.M. Nazaria (coord.), *Istoriya Moldovy*, Tom III: *Moldavija v novejšee vremea, 1917 – načalo XXI veka*, Kișinev, 2016, pp. 452-453; L.E. Repida, *Suverennaja Moldova*, Kișinev: IPF Centralnaja tipografija, 2008, pp. 146, 218.

¹¹ În funcție de categoriile luate în calcul.

¹² A. N. (Jakovlev red.), *Rossija. XX vek. Dokumenty. Stalinskie deportacii. 1928–1953*, Moskva: Fond „Demokratija”, 2005, pp. 9-10, 12; *Istoriya stalinskogo Gulaga. Konec 1920-h – pervaja polovina 1950-h godov: Sobranie dokumentaov*. Tom 5. *Specposelency v SSSR*, (red.) T.V. Carevskaja-Djakina, Moskva: Izd. ROSSPEN, 2004, p. 23.

¹³ Stephen F. Cohen, *The Victims Return: Survivors of the Gulag After Stalin*, London: I. B. Tauris, 2012, p. 26.

¹⁴ Ibidem, p. 57.

¹⁵ Ștefan Ionescu, *În umbra morții. Memoria supraviețuitorilor Holocaustului din România*, http://www.idee.ro/holocaust/pdf/mem_supr.pdf (accesat: 20.VI.2024).

¹⁶ Virgiliu Bîrlădeanu, De la practici de comemorare la nostalgie după URSS: dilemele memoriei colective în epoca post-totalitară, in: *In honorem Alexandru Moșanu: studii de istorie medievală, modernă și contemporană a românilor*, Nicolae Enciu (coord.), Cluj-Napoca: Ed. Academia Română, 2012, pp. 693-700; Ludmila Cojocaru, Memoria colectivă în societatea post-conflict:

Studiul de față prezintă eforturile întreprinse de cercetătorii din Republica Moldova, antrenați în recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească **în vederea** scoaterii din umbră și promovarea acestui subiect la nivelul **întregii** societăți. Documentarea teoretică, în pas cu publicațiile occidentale recente, și elaborarea unei metodologii racordate la contextul istorico-cultural al spațiului vizat a asigurat, pe parcursul anilor 2010–2020, colectarea unei baze de date complexe (interviuri de istorie orală, documente din arhiva de familie, jurnale, fotografii de epocă) întru abordarea interdisciplinară a **memoriei**.¹⁷

Între politicile memoriei și noile direcții de cercetare

După etapa de publicare a colecțiilor de documente, consemnată în anii 2001–2009, a devenit iminentă precaritatea crescândă a unui anumit fel de a face istoria națională. Schimbarea calitativă în abordarea fenomenului totalitar necesita, către începutul anilor 2010, implicarea unor noi metode, noi surse, care să deschidă noi direcții de cercetare a temei. Prin urmare, limitarea la izvoarele de arhivă emise de către structurile statului sovietic, fără aplecarea asupra felului în care era trăit acest regim în RSS Moldovenească chiar de subiecții săi, făcea imposibilă producerea schimbării. Rigiditatea, caracterul unilateral și penuria discursului oficial conținea informații insuficiente pentru elucidarea unei istorii sociale a represiunii, capabilă să dezvăluie realitățile totalitar-comuniste și să aducă în orizontul cercetării *istoriile* celor care au cunoscut personal această perioadă, „așa cum a fost”: fie că este vorba de victime sau de supraviețuitori, fie că ne referim la activiști și persoane loiale regimului. Acest gen de informații se regăsește superficial în documentele oficiale, autorii lor fiind parte din sistemul represiv și alegând mai curând să păstreze tăcerea sau să raporteze lucruri și fapte inexistente decât să compromită statisticele exemplare. Mai mult, informația din arhivă deseori apare ca una formală, siderată între deraierile birocratice și acțiunile abuzive din partea executorilor.

Transformările în domeniul politicilor memoriei, după evenimentele din 7 aprilie 2009, au încurajat subiecte de cercetare apropiate parcursului european al Republicii Moldova. Experiența acumulată în cercetările de la începutul anilor 2010 a atras atenția asupra statutului de *martor* al persoanelor intervievate și a *condiției de document istoric* privind narațiunile martorilor intervievați. Dincolo de povestea vieții (*life story*), au fost publicate colecții integrale cu mărturiile ale supraviețuitorilor deportărilor stalinsite – studii de caz (*case study*), constituite din nota introductivă care pune în relief „centre de interes ale povestirii care țin de personalitatea povestitorului, dar și de modalități comune de înțelegere a unor situații, de circumscriere a unor fapte, de interpretare a unor **realități**”¹⁸ și din relatările propriu-zise ale persoanelor intervievate, acestea fiind fortificate cu documente din arhiva de familie, din presa timpului și cu documente din arhivele fostelor structuri de

semnificația și căile reconcilierii, în: *ProMemoria*. Revista Institutului de Istorie Socială, vol. I, nr. 1-2. Chișinău: USM, 2011, pp. 170-182.

¹⁷ Programul de Stat „Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940–1941, 1944–1953” (cifru 15.857.06.02F); Proiectul „România în Gulag: recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist în Basarabia (1940–1941, 1944–1953)” (cifru U1-1/717/28.06.2013 MAE-DPRRP); etc.

¹⁸ Smaranda Vultur, Argument, în: *Istorie trăită, istorie povestită. Deportarea din Bărăgan, 1951–1956*, Timișoara: Ed. Amarcord, 1997, p. 15.

represiune **sovietică**.¹⁹ Prin extinderea fundamentelor teoretice și modernizarea instrumentelor de cercetare, mărturiile victimelor regimului totalitar-comunist pot fi înglobate în categoria surselor istorice cu valoare documentară, astfel conferind cercetărilor istorice o dimensiune mai complexă și mai convingătoare în restituirea trecutului totalitar. Activitatea de recuperare, cercetare și valorificare a memoriei a propus o nouă lectură a surselor tradiționale ale domeniului, confruntate, complementate și puse în dialog cu documentele de istorie orală, documente, fotografii, mărturii păstrate în arhivele de familie, studiile de caz de fiecare dată demarând cu consultarea, analiza și, la necesitate, complementarea datelor publicate în „Cartea Memoriei. Catalog al victimelor totalitarismului **comunist**”²⁰. Mărturiile persoanelor condamnate la represiune politică, foamete, deportare, colectivizare sau rusificare forțată din partea statului sovietic între anii 1940–1941 și 1944–1953 prezintă astăzi surse relevante cu valoare de document istoric în cunoașterea cauzelor, formelor de manifestare și a consecințelor fenomenului totalitar în societatea din Republica Moldova.

Cercetarea trecutului totalitar are implicații fundamentale și prezintă un element important în devenirea societății aflate în proces de democratizare. Memoria victimelor regimului totalitar-comunist, abordată prin metodele istoriei orale, susținute de metodele observației participative și metoda etnografică, cercetările documentelor de arhivă și studiul mărturiilor, actelor din arhivele de familie oferă noi perspective și elucidează multiple aspecte ale istoriei regimului totalitar-comunist în RSS Moldovenească.

Contexte metodologice

Valorificarea memoriei deportărilor staliniste din RSS Moldovenească rămâne a fi, în primul rând, un efort de recuperare istorică. Din punct de vedere metodologic, cercetarea implică coroborarea mărturiilor de istorie orală cu documente de arhivă, a publicațiilor din presa epocii și a materialelor apărute după reabilitarea deportaților, consultarea arhivelor de familie și a bibliografiilor de specialitate. Cercetările de teren au adus în atenția cercetătorului în special *oamenii simpli*, lipsiți de posibilitatea împărtășirii experienței de viață către un public larg, cuprinzând comunități ale memoriei din varii localități și comunități etnice din Republica Moldova. De asemenea, cercetătorii au păstrat în atenție rezultatele investigațiilor anterioare la tema culturii comemorative în Republica Moldova, acestea indicând asupra riscului de creare a unor memorii stereotipizate și preluarea lor de practicile discursului comemorativ.²¹ În plus, s-a ținut cont de faptul că memoria deportărilor staliniste în

¹⁹ *Românii în Gulag. Memorii, mărturii, documente*, (editori) Anatol Petrencu, Ludmila D. Cojocar, Lidia Pădureac, vol. I, II, Chișinău: Ed. Balacron, 2014, 2015; *Arhivele memoriei: recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSSM. Memorii. Documente. Studii de caz. Cercetări realizate în localitățile din centrul Republicii Moldova*, (editor) Ludmila D. Cojocar, vol. I, tom 1, 2, 3. Chișinău: Ed. Balacron, 2016–2019; *Arhivele memoriei: recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSSM. Memorii. Documente. Studii de caz. Cercetări realizate în localitățile din sudul Republicii Moldova*, (editor) Elena Postică, vol. II, tom 1, 2. Chișinău: Ed. Balacron, 2016–2018; *Arhivele memoriei: recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSSM. Memorii. Documente. Studii de caz. Cercetări realizate în localitățile din nordul Republicii Moldova*, (editor) Lidia Pădureac, vol. III, tom 1, 2. Chișinău: Ed. Balacron, 2017–2019.

²⁰ *Cartea Memoriei. Catalog al victimelor totalitarismului comunist*, (coord. și red. șt.) Elena Postică, vol. I-IV, Chișinău: Ed. Știința, 1999–2005.

²¹ Virgiliu Bîrlădeanu, Ludmila Cojocar, *Memorie colectivă și practicile memoriei în Repu-*

Republica Moldova este încă sub influența sensibilităților colective și agendelor politice recente, unele partide adesea instrumentalizând sau marginalizând practicile comemorative la tema deportărilor staliniste în scopuri exclusiv electorale.

Cercetarea în cadrul proiectelor menționate anterior s-a desfășurat prin metoda interviului aprofundat semi-directiv, intervenindu-se discret în narațiunea persoanelor intervievate. Ghidul interviului semi-structurat a fost aplicat pe teren în funcție de situație, stilul de lucru și experiența intervievatorului. Interacțiunea dintre cercetător și intervievat s-a afirmat ca factor extrem de important în elucidarea trecutului, narațiunea fiind determinată de încrederea stabilită între cele două părți, de abilitățile cercetătorului în coordonarea dialogului și, nu în ultimul rând, de contextul în care se desfășoară interviul de istorie orală. La fel, dimensiunea trăirilor emoționale prin care sunt transmise amintirile s-a impus cu prioritate în valorificarea lor. Bineînțeles, acest gen de memorii, preponderent, are un caracter fracturat, dat fiind șirul de evenimente dramatice trăite de persoanele intervievate (înrolarea forțată la muncă, arestări, represalii, război, foamete) și mutațiile semantice intervenite în discursul puterii odată cu moartea lui Stalin, destrămarea URSS sau revenirea partidului comunist la guvernare.

În scopul obținerii unei imagini complexe, cercetătorii au pledat pentru extinderea limitelor cronologice (anticipând sau depășind perioada anilor 1940–1941 și 1944–1953) și geografice (incluzând arealul istoric, cultural, social din afara exilului). Au fost încurajate amintirile despre viața cotidiană, școlarizare, condiții sanitare, relația cu băștinașii, interacțiunea cu instituțiile puterii, restabilirea legăturii cu rudele, păstrarea tradițiilor identitare în perioada aflării în exil, dar și orice alte mărturii capabile să elucideze perioada interbelică, cea din timpul celui de-al Doilea Război Mondial și cea post-sovietică. Cercetarea narațiunilor de istorie orală ca sursă de studiu, dincolo de intensitatea emotivă și vitregia contextului istoric în care au fost trăite, relevă astfel informații generoase la nivel de percepții, trăiri și atitudini din momentul producerii evenimentelor.²²

Parte componentă a cercetărilor de teren rămân a fi tăcerile, inerente procesului de colectare și valorificare a mărturiilor la prima persoană.²³ Tăcerile la care recurg de obicei supraviețuitorii regimului totalitar-comunist sunt profund articulate traumei generate în conștiința individuală și colectivă de mecanismele sovietizării forțate și, ca construct social, sunt instabile și imprevizibile.²⁴ La fel, cercetările au ținut cont de caracterul fracturat

blica Moldova: o perspectivă de cercetare istorică, in: *Revista de Istorie a Moldovei*, nr. 1, 2009, pp. 22-31; Ludmila Cojocaru, The Culture of Memory and Amnesia in the Borderland Societies: The case of the Republic of Moldova, in: (eds) H. Helfrich, A. Dakhin, E. Hölter, I. Arzhenovskiy, Impact of Culture on Human Interaction: Clash or Challenge, Göttingen: Hogrefe & Huber, 2008, pp. 233-247; Ludmila Cojocaru, Political Liturgies and Concurrent Memories in the context of Nation-Building Process in Post-Soviet Moldova: the case of Victory Day, in: *Interstitio. East European Review of Historical Anthropology*, vol. I, nr. 2(2), 2007, pp. 87-116.

²² Mary Jo Maynes et al., *Telling Stories: The Use of Personal Narratives in the Social Sciences and History*, London: Cornell University Press, 2008, p. 67.

²³ Ronald J. Grele, *Envelopes of Sound: The Art of Oral History*, Chicago: Precedent Publishing, 1985, p. 136; Robyn Fivush, Speaking Silence: The Social Construction of Silence in Autobiographical and Cultural Narratives, in: *Memory*, nr. 18, 2010, pp. 88-98; Nanci Adler et al. (eds), *Memories of Mass Repression: Narrating Life Stories in the Aftermath of Atrocity*, New Jersey: Transaction Publishers, 2011; Vered Vinitzky-Seroussi, Chana Teeger, Unpacking the Unspoken: Silence in Collective Memory and Forgetting, in: *Social Forces*, nr. 88, 2010, p. 1118.

²⁴ Ludmila D. Cojocaru, «My Parents were Dubbed Enemy of the People»: Issues and Perspec-

al acestui gen de memorii, dat fiind șirul evenimentelor dramatice și mutațiile semantice intervenite în discursul puterii.

Dimensiunea traumatizantă a memoriei deportărilor

Memoria deportărilor staliniste relevă experiențe traumatizante: calvarul unei călătorii „la capătul lumii”, frica de a fi exterminați („vor face săpun din oasele lor”, „vom fi aruncați în Volga”), frustrarea din cauza condițiilor inumane de transportare, reticența băștinașilor față de deportați în primele luni de exil („le-au spus că vin oameni care mănâncă oameni”, „credeau că suntem ca niște maimuțe”), condițiile unor munci epuizante („pe tata aproape că nu-l vedeam”, „mama era la lucru, undeva pe Syrdarija”), subnutriția cronică („fiecare număra câți cartofi pune în ceaun”), precaritatea mijloacelor și resurselor sanitare (barak, ploșnițe, păduchi), lipsa apei și frigul aspru din primii ani de exil („cartoful pentru ziua de mâine trebuia pus sub pernă, ca să nu înghețe”), regimul de supraveghere continuă („ne păzeau tot timpul! Să nu fugim...”). Răvășirea acestor amintiri produce suferință și durere, niciodată reușind a se cicatriza până la capăt („parcă s-au așezat toate, dar acum am răvășit aceste amintiri și iar sângerează”).

Majoritatea mărturiilor colectate se referă la procesul de implementare a politicilor de strămutare forțată a populației din RSS Moldovenească în regiunile de est ale Uniunii Sovietice ca la un *timp* și *loc al traumei* („eram în robie”, „când ne-am întors din exilul acela...”). *Memoria locurilor* deportării este articulată ca un spațiu trăit sub marca vieții cotidiene „ce memorează povestirile spuse și nespuse încă, ale raportului și confruntării dintre oameni și cadrele istorice și socio-culturale ale vieții lor”²⁵. Locul de dislocare „pe vecie” a basarabenilor deportați cu toată familia, așa cum erau în noaptea ridicării – doar cu hainele de pe ei („în cămășuici”) este relevat ca un loc străin, neprietenos, necunoscut („surghiun”, „siberii de gheață”, „hrană lupilor”, „la urșii albi”). Geografia Uniunii Sovietice a fost învățată pe viu, cu ochi de copil speriat ce priveau printre gratiile ferestruicii vagonului de marfă („aceștia-s munții Ural”, „am văzut Volga”, „se zăreau cătune rusești”, „am fost pe râul Irtyș”). Cei maturi au trăit în felul lor trauma trecerii hotarului dintre *libertate* și *surghiun*, ca dintr-un spațiu *al băștinei* în cel *al străiniei* („cum plângeau femeile când au trecut podul în Ucraina”, „cum cântau cântece de jale”). Primii ani de exil, în special prima iarnă, sunt redați ca perioada de intensitate maximă a traumei deportării („cel mai greu a fost în primii ani, mai ales în prima iarnă”). Chiar dacă în anii ulteriori, dinaintea eliberării, după ce reușesc cu prețul unor eforturi supraomenești să-și pună pe picioare gospodăria și familia, percepția lor față de timpul și locul deportării lasă să se întrevadă frumusețea naturii și bunătatea băștinașilor („cât de bogat sa fi fost eu, tot n-aș fi reușit să văd așa frumusețe a naturii”, „erau oameni tare buni la suflet”, „nu te trădau”); acestea răsună și azi în memorie cu plânsete, iz de vagon, sudalme rusești, bocete și, mai ales, cu rostirea sacadată, în limba rusă, a ordinelor și locului primei dislocări forțate („otdelenie nr. 1”, „barak nr. 8”, „Kurganskaja oblast”, „Kosynginskij raion, derevnja Konstantinovka”) – ca o adresă de închisoare pe viață.

tives on Approaching Silence in Oral History Research, in: (eds) Cosmin Budeanca, Dalia Bathory, Histories (Un)Spoken: *Strategies of Survival and Social-Professional Integration in Political Prisoners' Families in Communist Central and Eastern Europe in the '50s and '60s*, Berlin: LIT Verlag Münster, 2018, pp. 326-340.

²⁵ Doru Radosav, O „sensibilitate sudică” a memoriei și oralității, in: *Anuarul de Istorie Orală*, vol. VI, 2005, p. 10.

Sentimentul de *străinie* și de *exil* a fost intensificat prin noțiunea de *specpereselency* (спецпереселенцы – rus.) sau *specposelency* (спецпоселенцы – rus.) – în ambele cazuri, un eufemism care ascundea condamnarea „pe viață” a deportaților la muncă silnică, regim de forțat de reședință în regiunile de est ale URSS. Astăzi, o parte din așezările consemnate în topografia memoriei deportaților nu mai există în realitate, iar oamenii răpuși de teroarea bolșevică și rămași să zacă în pământul din preajma acestor așezări cu domiciliu forțat rămân să existe doar în memoria celor care i-au cunoscut. Organele sovietice de administrare locală au depus eforturi sistematice pentru întreținerea sentimentului de condamnat prin efectuare controalelor și intimidărilor sistematice și doar foarte rar, exercitându-și aceste funcții spre interesul celor aflați în supraveghere.

O altă dimensiune prin care se articulează trauma deportaților este aplicarea stigmatului „culac” și „dușman al poporului”. Acesta era motivul invocat de autoritățile administrative pentru condamnare în momentul ridicării. Introducerea în discursul puterii a noțiunii *culac* producea confuzie și nedumerire printre localnici („nici nu știam cei aceea *colac!*”). Mărturiile de teren relevă evoluția dramatică a sensului acestui cuvânt în contextul ascensiunii puterii sovietice în RSS Moldovenească. De curând, a fi *culac* slujea scopului de personificare a „dușmanului”²⁶ și desemna trăsături inumane („culacii își omoară rudele, copiii”, „sunt oameni care mănâncă oameni”). Astfel, calificativul *culac* articula formele „unei alterități absolute”²⁷ („canibali”, „tâlhari”, „țigani”) și servea instrument pentru inocularea sentimentului de vină colectivă.

În contrast cu imaginea *străiniei*, consemnăm în memoriile deportaților imaginea *baștinei* și a *casei părintești*. Menționarea lor se regăsește în toate amintirile deportaților, lăsând impresia unei vieți trăite concomitent în două lumi diferite: cea reală – a surghiunului, și cea imaginară – a baștinei. Aceste trăiri se manifestau prin diferite moduri, comună fiind ancorarea lor în calendarul de acasă: timpul sacru al sărbătorilor („azi la noi în sat e Crăciunul”, „acasă azi e Paștele”), hramului satului („dacă era hramul satului la cineva, chemau în ospete și serbau”), obiceiurile de familie (botez, nunți, înmormântări). Dorul de *acasă* era în stare să-i facă pe deportați să înfrunte până și ciclul anotimpurilor din condițiile exilului: în pofida gerurilor aspre sau a noroiului de afară, basarabenii trăiau în ritmul celor patru anotimpuri de la baștină („acum la noi s-a copt poama”, „înfloresc vișinii”, „da’ la noi e vreme când se coc caisele”).

Penuria și mizeria vieții din deportare contrastează puternic cu imaginea păstrată în memorie despre *casa părintească* și gospodăriile rămase în voia sorții după ridicarea *frunții satului* („via a rămas pârlăgă”, „casa era neîngrijită”, „au furat tot”). Chipul casei părintești este conturat prin strugurii de poamă desenați în caietele școlare, prin covorul basarabean luat în grabă din casa mare în noaptea ridicării sau prin urma lăsată de piciorul paharului cu vin pe ziarele în care veneau împachetate coletele din Moldova. Acest dor de *acasă* este autentificat prin numeroase fotografii cu imaginea casei din Basarabia trimise deportaților de către cei rămași în sat. La fel, memoriile sintetizează expresiv practici de construire a solidarităților de neam („acolo moldovenii din alte sate erau neamurile noastre”), solidaritatea la repararea barăcilor sau la ridicarea caselor proprii, deși conștientizarea identității etnice era marginalizată metodic prin procesul de rusificare („în spațiul public moldovenii vorbeau rusește”), școlarizare („vorbeam acasă cu părinții mai mult în

²⁶ Lynne Viola, *The Unknown Gulag: The Lost World of Stalin's Special Settlements*, Oxford: Oxford University Press, 2007.

²⁷ Smaranda Vultur, *Istorie trăită, istorie povestită.....*, p. 32.

rusa”), regim ideologic („nu pot să iert comuniștilor că m-au lipsit de limba maternă”, „ne pedepseau pentru că foloseam Biblia”, „ne puneau să cântăm *ceastușki...*”).

Tema memoriei traumatizate și vocile marginalizate care au început să prindă contur în spațiul public, după 1991, au fost antrenate cu scopuri de legitimare în proiectele de construcție identitară (*nation-building*) a guvernărilor post-sovietice și mai puțin din perspectiva comemorării sau a reconcilierii. Depășirea traumei victimelor deportărilor staliniste cere un lucru continuu asupra trăirilor proprii, cu propria societate – lucru dificil, neacceptat sau neplăcut pentru clasa politică. În fiecare familie din Republica Moldova găsim astăzi ecouri ale represaliilor totalitar-comuniste: important este să nu uităm că printre aceste ecouri se regăsesc atât victimele, cât și autorii acestor atrocități. Or, dacă asumarea rolului de victimă este întreținută în mare parte prin memoriile din familie, în familiile celor implicați în acțiunile criminale ale statului sovietic nu are loc astfel de asumare – trecutul încă mai este ținut sub tăcere.

Antrenarea noilor surse de cercetare istorică – mărturiile de istorie orală, a făcut posibilă investigarea unor straturi nevalorificate, însă cu potențial de pătrundere în dimensiunea umană a istoriei și a istoriilor celor care au trăit în comunism. Lucrul de cercetare la nivel de micro-istorii (ale unei persoane sau neam) a adus în atenția noastră noi registre tematice. În acest articol, ținând cont de cele mai reprezentative rezultate de cercetare efectuate în special între anii 2010–2020, ne vom opri asupra potențialului lor științific în deschiderea noilor orizonturi de investigare a fenomenului deportărilor, culturii memoriei și practicilor de comemorare a victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în anii 1940–1941, 1944–1990.

Prefigurarea noilor teme de cercetare

Pentru următoarea etapă de cercetare a fenomenului totalitar în baza memoriei victimelor deportărilor și represiunilor politice din RSS Moldovenească, anticipăm prefigurarea temelor care să aducă lumină asupra practicilor de cotidian, relației Noi-Cealalți, credințelor și tradițiilor etno-culturale, a timpului și spațiului sacru în circumstanțe neelucidate până acum – cele ale vremurilor de criză, cu implicarea interdisciplinarității, dintr-o perspectivă capabilă să depășească pozitivismul „adevărului istoric” siderat în perimetrul intereselor politice și cele ale documentului istoric, care să manifeste curajul evocării unor noi exemple de analiză. Vom puncta în continuare câteva dintre acestea, cristalizate din câmpul propriilor cercetări la tema memoriei victimelor regimului totalitar comunist din RSS Moldovenească:

- *Istoria socio-culturală a așezărilor speciale (specposelenija – rus.)*, populate în mare parte cu familii deportate din Basarabia. Este cazul loc. **Onokoj**, r-ul Zaigraevsk, RASS Burjat-Mongolă, unde au fost deportate, în iunie 1949, sute de familii din raioanele Sângerei, Cimișlia, Ungheni și Orhei. Cunoaștem că dosarele NKVD invocă „pericolul” prezentat de către cele 2 000 de familii de „dușmani ai poporului”, pentru statul sovietic²⁸; or, mărturiile de istorie orală și materialul foto-documentar recuperate de la supraviețuitori aduc în față cercetătorului o altă istorie. Astăzi, odată cu identificarea unui număr considerabil de supraviețuitori, avem posibilitatea de a reconstitui această istorie la firul ierbii, de a elucida specificul constituirii acestui gen de comunități, cu istoria lor proprie, cu propriile strategii de adaptare la insolitul absolut al deportării, cu mecanismele proprii de formare a noilor solidarități până atunci necunoscute, cu practicile de apelare a mod-

²⁸ V.I. Pasat, *Trudnye stranicy istorii Moldovy, 1940–1950-e gg.*, Moskva: Izd. Terra, 1994.

elelor și identităților etno-culturale în circumstanțe de liminalitate istorică, cu propriile trădări, dezamăgiri și justiții sociale. Iar atestarea până în prezent a legăturilor strânse între cei care au locuit circa un deceniu în exilul din Onokoj (organizarea acțiunilor comemorative, confruntarea cu discursul/legislația oficială în procesul de restituire a averilor confiscate, perpetuarea rudeniei spirituale din nășie sau frăție de cruce, asistarea reciprocă la evenimentele de familie), dar și a cazurilor de reticență din partea rudelor, consătenilor și administrațiilor locale după revenirea deportaților acasă, aduce în fața cercetătorului o micro-istorie extrem de valoroasă însă nevalorificată a acestor comunități ale memoriei²⁹.

▪ Un subiect demn de atenția cercetătorilor ar fi *Valențele și dilemele identității etno-culturale printre basarabeni deportați*. Remarcăm, în condițiile unei mobilități reduse la perimetrul târgurilor și a proprietăților latifundiare, locuitorii din satele Basarabiei aveau pronunțată o identitate a locului. Or, în condițiile străiniei, unde majoritatea se conforma transformărilor aduse de statul sovietic, au fost activate anumite mecanisme etno-culturale (practicarea în orice condiții a obiceiurilor și tradițiilor de-acasă; solidarizarea după principiul apartenenței etnice/regionale; consolidarea legăturilor de neam; crearea spațiilor cu conotația simbolică a baștinei) și au fost soluționate anumite situații (școlarizarea copiilor în instituții cu predare în limba rusă pentru a le asigura accesul la studii de specialitate; solidarizarea cu oamenii locului pentru depășirea foametei, frigului, muncii istovitoare; acceptarea compromisurilor și colaborările cu reprezentanții puterii sovietice și organele de control și represivie, intrarea în rândurile organizațiilor de pionieri, de komsomol, de partid, ca oportunitate de accesare a liftului social etc.). La fel, urmează a fi elucidate mecanismele, strategiile, solidaritățile etnice; felul în care au reacționat deportații la provocările supraviețuirii în funcție de vârstă, etnie, segment social; cum au interacționat reprezentanții diferitor etnii deportate din Basarabia, în special cele vorbitoare de limba rusă (ucraineni, găgăuzi, bulgari, evrei, lipoveni), în circumstanțele dramatice.

▪ *Identitatea religioasă în circumstanțele deportării*. Aspectele de manifestare a identității nu au ținut în mod exclusiv de apartenența etnică, ci și de cea religioasă sau confesională. O parte dintre deportații basarabeni a ajuns în localități cu populație religioasă creștin ortodoxă, altă parte însă – în regiuni cu populație de alte confesiuni și chiar religii diferite. De exemplu, în cazul basarabenilor deportați în mediul comunităților de kazahi, calmuci, tătari, bureați – repertoriul varia de la credințe păgâne la budism sau islam. Din mărturiile de istorie orală aflăm că aceștia oricum căutau repere religioase proprii – biserici, preoți, călugărițe, pentru realizarea practicilor religioase în cazul botezurilor, cununiilor religioase, înmormântărilor. Acestea din urmă, dincolo de tragedia morții, prezentau în sine o problemă gravă, legată de însăși actul înmormântării – imposibilitatea fizică a deportaților de a săpa morminte celor care decedau subit, mai ales în timpul iernii. Mărturiile de istorie orală atestă astfel de experiențe ca una din principalele traume trăite în deportare, despre care supraviețuitorii își amintesc cu mare durere: despre morții ținută în tindă, din septembrie până în luna mai; despre basarabeni pierși în taiga și rămași să zacă sub cerul liber; despre cei înmormântați într-o margine a cimitirelor comunităților de kazahi, fără rânduială creștinească și fără cruce; despre cimitirele improvizate în cazul decesurilor numeroase, și abia peste ani amenajate de supraviețuitorii neamului.

▪ *Supraviețuirea comunităților religioase și confesionale în condițiile ateismului*. Care au fost strategiile la nivel de familie, la nivel de comunități în condițiile ateismului

²⁹ L. Shopes, Oral History and the study of communities: problems, paradoxes and possibilities, in: *The Journal of American History*, 2012, pp. 588-598.

sovietic, în plină ofensivă? Deportajii, indiferent de apartenență confesională, nu aveau voie să cinstească alte sărbători decât cele din calendarul sovietic – 7 Noiembrie, 1 Mai, Ziua Constituției, care reprezentau o realitate paralelă, disonantă cu sărbătorile din familie, preponderent religioase – Crăciunul, Paștele, hramul bisericii din satul de baștină. Respectarea celor din urmă era reprimată prin atitudinea statului sovietic față de biserică. Interdicțiile de a participa la sărbătorile religioase puteau determina, în anumite cazuri, distanțarea între generații, mai ales între generația nepoților și cea a bunecilor, ultimii continuând să respecte calendarul religios în limitele vieții private și departe de ochii puterii sovietice. Mărturiile de istorie orală vorbesc despre numeroase cazuri când deportajii erau siliți să iasă la muncă în zilele cu mari sărbători religioase, astfel încălcându-se buna rânduială a lucrurilor. Sacralitatea timpului din calendarul sovietic era articulată prin anumite facilități alimentare (pâine albă, dulciuri, alcool – accesibile doar în zilele „cu roșu în calendar”). Sacralitatea calendarului religios – prin propriile eforturi și asumarea riscurilor (sfințirea cozonacului, mersul biserica înafara zonei cu reședință). Formele de reprimare, intimidarea din partea statului sovietic față de reprezentanții diferitor confesiuni religioase, rezistența opusă față de politicile ateismului sovietic și atitudinea comunităților confesionale față de experiența deportării – prezintă un subiect la fel de important în elucidarea istoriei sociale a reprimării, cu impact de lungă durată în societatea de astăzi din Republica Moldova.

▪ *Performarea tradiției în condiții de liminalitate istorică.* Dacă la baștină tradiția de nuntă intra în memoria comunității în special prin fastul și frumusețea obiceiurilor, în condițiile deportării evenimentul nunții este ancorat în memoria supraviețuitorilor, în primul rând, prin neputința de a respecta rânduiala firească a tradiției din Basarabia.³⁰ Precizăm că în prima perioadă a aflării în deportare, înțelegerea mutuală a tinerilor de a forma un cuplu constituia mai curând o strategie de supraviețuire decât element din obiceiurile prenuptiale, iar blagoslovirea părinților este consemnată ca unica manifestare ritualică de consacrare a neofitilor. Memoriile acestor persoane relevă forma redusă dramatic a nunții, marcată doar prin ritualul de comensualitate în egală măsură delegat prin autoritatea tradiției să legitimizeze starea anterioară a mirilor. După această perioadă de lipsuri maxime, frig aspru și înfometare cronică, relatările foștilor deportați abundă în mărturii despre nunta cât mai apropiată de rigorile tradiției din Basarabia, cu menirea clar articulată de reafirmare identitară și recuperare a statutului social de către cei deportați: „Tata și mama au vrut să facem după tradițiile noastre. A fost prima nuntă moldovenească acolo, când s-a căsătorit fratele Nică cu Ileana. Asta a fost în 1952. Au făcut nuntă după tradiții! Se zvonea în tot satul că la moldoveni este nuntă.”³¹

▪ În contrast cu imaginea *străiniei*, consemnăm în memoriile deportajilor imaginea *baștinei* și a *casei părintești*. Menționarea lor se regăsește în toate amintirile deportajilor, lăsând impresia unei vieți trăite concomitent în două lumi diferite: cea reală – a surghiunului, și cea imaginară – a baștinei. Aceste trăiri se manifestau prin diferite moduri, comună fiind ancorarea lor în calendarul de acasă: timpul sacru al sărbătorilor („azi la noi

³⁰ Ludmila D. Cojocaru, Tradiția de nuntă în comunitățile de basarabeni deportați în Siberia și Kazahstan, in: *Akados*, nr. 2(49), 2018, pp. 132-139.

³¹ Virgiliu Birlădeanu, Ion Bălănicu, Petru Racu: „Hai, tată, povestește!”, in: (editor) L. Pădureac, *Arhivele memoriei: recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSSM. Memorii. Documente. Studii de caz. Cercetări realizate în localitățile din nordul Republicii Moldova*, vol. III, tom 1. Chișinău: Ed. Balacron, 2016, p. 255.

în sat e Crăciunul”, „acasă azi e Paștele”), hramului satului („dacă era hramul satului la cineva, chemau în ospeție și serbau”), obiceiurile de familie (botez, nunți, înmormântări). Dorul de *acasă* era în stare să-i facă pe deportați să înfrunte până și ciclul anotimpurilor din condițiile exilului: în pofida gerurilor aspre sau a noroiului de afară, basarabenii trăiau în ritmul celor patru anotimpuri de la baștină („acum la noi s-a copt poama”, „înfloresc vișinii”, „da' la noi e vremea când se coc caisele”).

▪ *Tăcerea* – problema abordării și perspectivele de interpretare a tăcerii rămân în continuare un subiect de actualitate pentru cercetători. Antrenarea documentelor de istorie orală în cercetările regimurilor totalitare, în ultimii ani, a determinat noi probleme și perspective de interpretare a tăcerii, inerente procesului de colectare și valorificare a mărturiilor de la prima persoană.³² Cercetătorul canadian, Alexander Freund, pune în evidență multitudinea conotațiilor pe care le poartă tăcerea în studiile de istorie orală, cum ar fi „uitare individuală sau colectivă, rememorare, disconfort, reluctanță, (auto-)cenzură, nesupunere, confruntare, reticență, politețe, frică, furie, înșelăciune, tabu-uri, secrete, contemplare, preocupare pentru alții, reflecție, conformism, or ceea ce nu trebuie a fi spus.”³³ Tăcerile cu care ne-am confruntat pe teren au avut în mare parte o formă de manifestare temporară, ca sechelă a regimului represiv. Mai mult, generația minorilor deportați de rând cu membrii maturi ai familiilor de „dușmani ai poporului” a învățat lecția tăcerii încă din anii copilăriei. Elena Catelli, deportată în 1949 din s. Nicolaevca, r-nul Sângerei, confirmă acest lucru: „Știți, noi, copii de șapte ani, eram oameni maturi deja atunci, înțelegeam tot: să nu spui ceea ce nu trebuie, să ții limba după dinți. Altă vreme era și copiii înțelegeau singuri ce se poate și ce nu se poate”. Fără a contesta dreptul acestor oameni de a păstra tăcerea, subscriem opiniei că în același timp, este de datoria istoricilor, scriitorilor, jurnaliștilor, a oamenilor de artă să vorbească, să exprime suferința mută a celor care nu mai sunt sau care încă nu găsesc putere sau cuvinte să vorbească. Sechelele traumatizante lăsate de regimul totalitar-comunist în conștiința colectivă în societatea de astăzi din Republica Moldova pot fi depășite prin eforturi sistematice de cunoaștere, fără frica de propriul trecut.

Considerațiuni finale

Extinderea fundamentelor teoretice și elaborarea unei metodologii racordate la contextul istorico-cultural al spațiului cercetat au asigurat colectarea unei baze de date complexe cu interviuri de istorie orală, documente din arhiva de familie, jurnale, fotografii de epocă. Fără (re)cunoașterea și valorificarea acestor surse istorice de prima mână cu referire la fenomenul totalitarismului și prin amânarea unor studii interdisciplinare complexe și sistematice asupra temei, riscăm să alimentăm în continuare memoriile concurente asupra acestui trecut, și chiar trăiri și atitudini nostalgice față de ceea ce a fost regimul sovietic de ocupație în RSS Moldovenească.

Percepția trecutului totalitar-comunist în Republica Moldova mai este caracterizată prin discrepanțe dramatice între opinia privată și cea publică, între biografie și istorie, între politicile oficiale și practicile locale de comemorare. Conturarea unor noi imagini, atitudini, percepții despre viața pe care oamenii trecutului au trăit-o la timpul prezent ne aju-

³² R. J. Grele, *Envelopes of Sound: The Art of Oral History*, Chicago: Precedent Publishing, 1985, p. 136.

³³ Robyn Fivush, *Speaking Silence: The Social Construction of Silence in Autobiographical and Cultural Narratives*, in: *Memory*, 2010, nr. 18(2), pp. 88-98.

tă să cunoaștem și să ne asumăm trecutul. Memoria colectivă într-o societate democratică admite justetea și mesajul memoriilor opuse, constituind în ansamblu o comunitate de memorii compatibile, deși competitive.

Supraviețuitorii deportărilor staliniste așteaptă încă să le documentăm experiența de viață și trauma nevorbită timp de decenii, pentru că acestea sunt parte din trecutul nostru comun. Colectarea, înregistrarea și valorificarea memoriilor celor care au suferit și au supraviețuit regimului comunist este ceea ce putem face astăzi ca fenomenul totalitarismului și crimele comise de acesta să nu se mai repete.

Summary. The paper highlights the efforts undertaken by researchers from the Republic of Moldova, involved in the recovery and historical valorization of the memory of the victims of the totalitarian-communist regime in the Moldavian SSR. Reviewing the most representative research results, based on theoretical documentation in line with recent Western publications, and the collected database (oral history interviews, documents from the family archive, diaries personal, photographs), the author analyses their scientific potential toward the articulation of new research issues in the field of Stalinist deportations studies. The national and international recognition of the research results and the promotion of a new field of research in the scientific environment of the Republic of Moldova – the memory of the victims of the totalitarian-communist regime in the Moldavian SSR constitutes an act of symbolic justice for the entire society of the Republic of Moldova.